

МАНТИҚ ФАНИ РИВОЖЛАНИШИНING ТАРИХИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН

Абдурахим Абдувахидович Мавлянов

фалсафа фанлари номзоди, доцент,

ИИВ Академияси доценти,

Аннотация. Мақолада мантиқ илмининг конкрет тарихий шароит давомида шаклланиши, юксалиши ва ҳозирги инқирозий даврлари таҳлил қилинган. Бу ҳолатдан чиқишнинг йўли сифатида мамлакатимиз олий ўқув юртларида мантиқ фани ўқитилишининг долзарблиги тавсия қилинади.

Таянч сўзлар: Арасту мантиғи, Марказий Осиё перипатетикаси, мантиқнинг ҳозирги замон йўналишлари, Олий таълимда мантиқ, фикрлаш маданияти.

Аннотация. В статье анализируются периоды становления, расцвета и современное кризисное состояние науки логики. В качестве выхода из этой ситуации обосновывается и рекомендуется необходимость преподавания логики в высших учебных заведениях страны.

Ключевые слова: Логика Аристотеля, Центральноазиатская перипатетика, направления в современной логике, логика в высшем образовании, культура мышления.

Annotation. The article analyzes the periods of formation, heyday and the current crisis state of the science of logic. As a way out of this situation, the necessity of teaching logic in higher educational institutions, including other levels of the education system, is justified and recommended.

Keywords: Aristotle's logic, Central Asian peripatetics, direction in modern logic, logic in higher education, culture of thinking.

Мантиқ фанининг ҳозирги куни, фандаги мавжуд инқирозий ҳолатлар, улардан чиқиш ва юксалишга эришишнинг омиллари сифатида энг аввало фан ички ривожланишининг зарурий қонуниятлари ва ташқи таъсир кучлар кўрсатилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Биз ҳам мақоламиздаги таҳлилларни айнан шу йўсинда олиб боришга ҳаракат қиламиз.

Энг аввало мантиқ фани ривожланишининг ички зарурий қонуниятлари сифатида унинг узок тарихий йўли давомида мақсад ва вазифаларнинг қўйилишига кўра ўрганиш предмети йўналишларининг ўзгариб бориши кесимида тўпланган бой маданий мероси олинса, ташқи омиллар сифатида конкрет ижтимоий-тарихий даврда мавжуд ижтимоий онгнинг умумий муҳитини акс этувчи дунёқараш, илмий билиш, ахлоқ ва қадриятлар каби мажмуаларда намоён бўлувчи тизимларнинг таъсир кучлари таҳлил қилинади.

Мантиқ бой илмий меросга эга бўлган энг қадимий фундаментал фанлардан бири ҳисобланади. Мантиқ фани ўзининг шаклланиш ва ривожланиш даврида кўп инқилобий сакрашларни амалга ошириш билан бирга инқирозий ҳолатларни ҳам бошидан кечирган.

Манбаларда келтирилган маълумотларга кўра мантиқ илми икки ярим минг йиллик тарихга эга бўлиб, мантиқшунос олимлар бу даврларни энг умумий таснифга биноан асосан икки босқичга бўлишади. Биринчи босқич қадимги ҳинд мантиғи ва Аристотель мантиғидан бошланиб, XIX асрнинг иккинчи ярми – XX асрнинг бошларига қадар бўлган даврни ўз ичига олса, иккинчи босқич XX асрнинг бошларидан то ҳозирги кунгача давом этиб келмоқда[1].

Мантиқнинг фан сифатида шаклланиши Аристотель номи билан боғлиқ бўлиб, унда тафаккур шакллари, қонунлари, силлогистик хулосалар ҳамда далиллаш каби назариялар тизимлаштирилишга эришилган бўлса-да, лекин мантиқ тарихида Аристотель мантиғи энг аввало фикрни, унда акс этаётган предметларидан мавҳумлаштириб олинган ва уларнинг барчалари учун тўғри ифодаланиш мезонини таъминловчи тафаккур шакллари ҳамда силлогистик хулосалар ҳақидаги таълимотлар кесимида ўрганилиб келинган.

Ўзининг мантиқ илми тарихига оид машҳур китоблари билан илмий жамоатчиликка кенг танилган А.О.Маковельский (История логики.–М.1967.), П.С.Попов, Н.И.Стяжкин (Развитие логических идей от Античности до эпохи возрождения. – М.1974.) ва А.К.Закуев (Из истории арабоязычной логики средних веков. – Баку, 1971) каби бир қатор мантиқшунос олимларнинг таъкидлашларича Арасту мантиқ илмининг Шарққа, қолаверса Ўрта асрларда янги билимлар билан бойитилган ҳолда яна қайта Ғарбга кенг тарқалишида Хунайн ибн Исҳоқ (809–873), Абу Юсуф ал Киндий (801– 867), Абу Башар Маттоий (туғилган йили маълум эмас – 939-йилда вафот этган), Исо ибн Зурро (1000 – йиллар), Абу Бакр ар-Розий (865 – 925), Форобий (873 – 950), Ибн Сино (980 – 1037), Ибн Рушд (1126 –1198) каби буюк Шарқ ва Марказий Осиё мутафаккирларнинг хизмати бекиёсдир[2].

Бунда бир жиҳатдан, Мовароуннахр ва Хуросоннинг 813-833 йиллардаги ҳукмдори халифа ал-Маъмун томонидан Боғдодда асос солинган “Байт ал ҳикма”(“Ҳикматлар уйи”)нинг юқорида қайт этилган машҳур таржимон олими Хунайн Ибн Исҳоқ (809-873) ва унинг шогирдлари томонидан Аристотель асарларини олдин сурийга ва сўнг араб тилига ўтирилиши бўлган бўлса, иккинчи томондан, Испаниянинг Толедо шаҳрида архиепископ [Раймонд Толедский](#) (1125 -1152) йилларда асос солган ва бошқарган Толедо таржимонлар мактабининг Иоанн Севильский (1090-1170), [Жерар Кременский](#)

(1114-1187) каби таржимонлари томонидан Араб мантиғининг Форобий, Ибн Рушд каби машхур олимлари асарларининг арабдан лотинга таржима қилинганлиги ўта муҳим роль ўйнади[3]. Чунки, Ўрта аср Ғарбий Европа илм аҳлига Аристотелнинг асарларини янги сифатда мутолаа қилишга ва шу орқали уни ўзлари учун янгитдан кашф қилишга имкон берди. Бу эса ўз навбатида, Аристотель таълимотини янада кенг тарғиботи учун муҳим асос бўлди.

Янги давр (XVII–XIX асрлар) мантиғи Рене Декарт (1569–1650), Блез Паскал (1623–1662), Френсис Бекон (1588–1679), Томас Гоббс (1588–1679), Жон Локк (1632–1704) ва Исаак Ньютон (1642–1727) каби машхур мутафаккирлар илмий мероси билан боғлиқ бўлиб, бу даврнинг энг муҳим жиҳати Ф. Беконнинг «Янги Органон» асари орқали майдонга Аристотель дедуктив усулига қарши билишнинг янги индуктив усули кириб келади.

Кейинчалик машхур немис математики Г.Ф.Лейбниц (1646–1716) мантиқнинг формал аппаратини математикага қўллаш орқали математик (символик) мантиқ фани билан боғлиқ бўлган янги даврни очади. Яна бир машхур немис мутафаккири Гегель (1770–1831) мантиқнинг «диалектик мантиқ» деб ном олган янги йўналишини кашф қилади. Немис олими И. Кантдан (1724-1804) бошлаб, Аристотель мантиғи ҳақида унинг реал фикрлар ва мулоҳаза жараёнларидан ажралган мавҳум формаллашган образи шакллана бошланади. И. Кант Аристотель мантиқ илмини фикрнинг мазмунидан мавҳумлашган, унинг объектидан ажралган умумий оприоралар (*асос ҳукмлардан тўғри хулоса чиқаришнинг қонун-қоидалари*) асосида қурилган формаллашган тузилмавий бирликлар деб баҳолайди[4]. Шу тариқа Аристотель мантиғини “Формал мантиқ” деб юритиш урфга қатъий кириб боради.

Мантиқ илмининг кейинги даврларида Аристотель мантиғи негизида мантиқнинг диалектик мантиқ (В.Ф.Гегель.1770-1831), математик мантиқ (Г.В.Лейбниц.1646-1716), интуиционистик мантиқ (Л.Брауэр. 1881-1966), конструктив мантиқ (А. А. Марков.1903-1979; А. Н. Колмогоров.1903-1987), эҳда математик мантиқни қўлланишининги йўлга қўйилиши (Клод Шенон. 1916-2001) ва ноформал мантиқ (С.Э.Тулмин. 1922-2009) каби янги йўналишлари пайдо бўла борди.

Математик мантиқда ўз аксини топган мантиқнинг формаллашган тили XX аср охири ва XXI асрга келиб, лингвистика, информатика, кибернетика, нейробиология, психофизиология, дифференциал психология, эмбриология, молекуляр биохимия, нейрогенетика, сунъий интелект назарияси каби фанлар ва тез суръатлар билан ривожланиб келаётган соҳа – компьютерлаштиришнинг муҳим ўзагига айланиб бўлди. Бу эса кўпгина мантиқшунос олимлар таъкидига

кўра, Аристотель асос солган мантиқ илмининг турли фанлар кесишмалари орасида қолиб кетишига, ўз моҳиятидан узоқлашишига олиб келди.

Аристотель мантиқнинг ўз моҳиятидан узоқлашган ва кўпроқ назарий қоидавийликлар қобиғига ўралиб қолган фан сифатида жамоатчилик эътиборидан қолиб кетаётганлиги ва бу инқироздан чиқиш XXI асрга келиб долзарб масалага айланлигини С. И. Поварнин, Ю.В.Ивлев, Кулик Б.А., Грифцова И.Н., Брюшинкин В.Н., Светлов В.А. каби кўпгина машхур рус мантиқшунос олимлари ўзларининг китоблари ва илмий мақолаларида кўрсатиб боришди [5].

Дарҳақиқат, бугунги кунга келиб асрлар давомида мантиқий тафаккурни шаклланишининг инструментал асоси сифатида инсон тафаккурининг шакллари, қонунлари, усуллари ва қоидаларини ўрганишга йўналтирилиб келинган “Мантиқ” фани бакалаврият таълим йўналиши муассасаларидан асоссиз олиб ташланиши, кўп ҳолларда ҳали мантиқий фикрлаш кўникмаларига эга бўлмаган талабаларни фаннинг қоида ва тамойилларини, уларнинг ўз мазмун моҳиятидан ажралган ҳамда амалий фаолиятда қўлланиш механизмларидан узоқлашган, кўр-кўрона механик ёдлаш орқали ўзлаштирилган “ўлик” билимлар билан чекланиб қолишига олиб келмоқда.

Олий таълимда бундай инқирозий ҳолатга йўл қўймаслик мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси олий таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5847- сон Фармонида олий таълимни тизимли ислоҳ қилишнинг стратегик йўналишлари сифатида билим ва юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, мустақил фикрлайдиган юқори малакали кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, илғор таълим технологиялари асосида модернизация қилиш каби вазифалар белгилаб берилган[6].

Олий таълим олдида қўйилган вазифалардан келиб чиқадикки, олий мактаб ўз битирувчиларида фақат тайёр маълумотларни ўзлаштиришни эмас, балки энг аввало фикрлашга, янгича ёндашувга, билимларни мустақил янгилашга ва доимий тўлдириб боришга, турли амалий вазифаларни ҳал этишда улардан онгли равишда фойдаланишга олиб боровчи мантиқий фикрлаш кўникмасини шакллантириши лозим.

Мантиқий тафаккур инсонинг туғма қобилияти эмас, унга фақат ўрганиш мумкин; у таълимда фойдаланиладиган махсус мантиқий воситалар асосида тизимли равишда ривожлантирилади. Мантиқ фанини ўрганиш давомида олий таълимда таҳсил олувчи ёшлар мантиқий фикрлаш кўникмаларини изчил эгаллашга ва тақдим этилган маълумотларни таҳлил қилишга кўпроқ эътибор

беришни, мавжуд маълумотларни фаол тинглашни ва танқидий тушунишни ўргана боришади. Мантиқий фикрлаш керакли маълумотларни излаш, тўплаш, ўрганиш ва тизимлаштириш, фактларни тахминлардан ажратиш, бошқа нуқтаи назар ва билимларни таҳлил қилиш, хатолардан ўрганиш, мавжуд маълумотлардан қандай ва нима учун фойдаланиш мумкинлигини тушуниш, асосли хулосалар чиқариш, юзага келадиган муаммоларга тўғри ечимларни топиш имконини беради.

Мантиқий фикрлаш кўникмасини ривожлантириш учун энг аввало тайёр материалларни беришга асосланган маърузалардан қочиш ва ўйлашга, мустақил изланишга ўргатувчи методикани йўлга қўйиш; семинар машғулотларида ҳуқуқ амалиётида кўп учрайдиган муаммоли ҳолатлар(*казус*)ларнинг ечимини топишда баҳс мунозаралар ўтказиш; мавзуга оид турли хил ребуслар, кроссвордлар ва жумбоқларни ҳал қилиш; муаммоли вазиятларни моделлаштириш, уларни таҳлил қилиш; қўшимча материалларни ўрганиш; муқобил ечимларни излаш; баҳс ва мунозараларда иштирок этишни фаоллаштириш каби амалиётларни йўлга қўйиш лозим.

Олий таълим муассасалари талабаларида мантиқан изчил фикрлашнинг илмий асосларини шакллантириш учун олий таълим муассасалари ўқув жакраёнидан асоссиз чиқариб ташланган “Мантиқ”ни мажбурий фан сифатида қайта тиклаш зарур ҳисобланади.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, мазкур мақола доирасида биз мантиқ илмининг конкрет тарихий шароит давомида шаклланиши, юксалиши ва ҳозирги инқирозий даврлари таҳлил қилиб, бу ҳолатдан чиқишнинг йўли сифатида мамлакатимиз олий ўқув юртларида мантиқ фани ўқитилишининг долзарблиги тавсия қилнади.

REFERENCES

1. Баркова В.В. История становления логики как науки. – Челябинск, 2018.– С. – 7-22, 31-109; Mavlyanov A.A. Mantiq: O'g'uv qo'llanma.– Т., 2013. – Б. –14-35; Маковельский А.О. История логики. – М.: Кучково поле, 2004. – С. 86-163, 210-257, 400-418,451-473; Хайруллаев М.М., Ҳақбердиев М. Мантиқ. – Т. 1993. – Б.– 40-72; Шарипов М., Файзихўжаева Д. Мантиқ: Ўқув қўлланма. – Т.,2004. – Б.- 16 – 44.
2. Маковельский А.О. История логики. М.: Наука, 1967. – С.- 265-267, 271-280.; Закуев А.К. Из истории арабоязычной логики средних веков. – Баку, 1971. – С. – 3-7; П.С.Попов Н.И.Стяжкин. Развитие логических идей от Античности до эпохи Возрождения.М.:Издательство Московского университета, 1974. . – С. – 203.

3. Маковельский А.О. История логики. – М.: Кучково поле, 2004. – С. 210-257; Закуев А.К. Из истории арабоязычной логики средних веков. – Баку, 1971. – С. – 3-7, 13-15.
4. Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н.О. Лосского с вариантами пер. на рус. и европ. языки. - М.: Наука, 1999. – С. 103-104.
5. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. М.: Новая школа, 1996.; Грифцова И.Н. Логика как теоретическая и практическая дисциплина К вопросу о соотношении формальной и неформальной логики. М.: Эдиториад УРСС, 1998.; Кулик Б.А. С чем идет современная логика в XXI век? // "Вестник РФФИ", № 3(21), сентябрь 2000 г. http://193.233.79.157/pub/vestnik/V3_00/3_1.htm; Ивлев Ю.В. Логика и реальность. / Философия и общество, № 4, октябрь – декабрь 2007. С. – 165–174.; Ивлев Ю.В. Предмет и перспективы развития логики. / Логические исследования. 2018. №1. – С. 115-128.; Поварнин С.И. Искусство спора. О теории и практике спора / С. И. Поварнин – М.: Книга по Требованию, 2013.; Светлов В.А. Практическая логика. М.: Нобель Пресс, 2013.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 8.10.2019 йилдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони <https://lex.uz/docs/4545884>.